

**РОЛЬ ДЕЛ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ**

Ганиев Эльёр

ответственный сотрудник Министерства внутренних дел

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14061974>

В настоящее время в нашей стране проводится множество реформ, направленных на укрепление правопорядка и законности, обеспечение мира и спокойствия населения путем обеспечения общественной безопасности, формирование комплексной системы профилактики правонарушений и борьбы с преступностью, налаживание эффективной деятельности органов внутренних дел от самого низшего уровня до республиканского уровня и внедрение современных методов работы. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 26 марта 2021 года No УП-6196 в деятельность подразделений по профилактике правонарушений внедряются современные информационные технологии, направленные на повышение их эффективности и снижение нагрузки. Согласно документу, "Махаллинский центр охраны правопорядка является основным подразделением по обеспечению общественной безопасности в регионе, предупреждению преступности и борьбе с преступностью, а задача по обеспечению общественной безопасности, систематической организации и координации работы по предупреждению преступности и борьбе с преступностью возлагается на инспектора по профилактике"

В результате осуществляемых в Узбекистане широкомасштабных реформ реализуются комплексные меры, направленные на внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в систему органов государственного управления и всех других отраслей, интеграцию информационных систем министерств и ведомств, обеспечение их бесперебойного функционирования, информационной безопасности, создание удобств для нашего народа посредством цифровизации. Поясняя понятие "управление делами," данный термин относится к виду деятельности, связанной с обеспечением документооборота в различных ведомствах и учреждениях (воспроизведение и хранение копий стенограмм и протоколов заседаний, принятых решений и распоряжений; получение и регистрация корреспонденции, отправка корреспонденции и т.д.). Термин "бизнес-администрирование" был переведен с русского слова "бизнес-производство" и введен в наш язык. Однако, как выяснилось, в

нашей истории тех, кто вел письменность во дворцах и в больших канцеляриях в целом, называли "мунши" (араб. Вспомните следующие строки из романа известного писателя Абдуллы Кодир "Скорпион с алтаря": "Когда Анвар поднялся на эстраду канцелярии, старшины, мирзы и мунши внутри поднялись поздравить своего нового вождя." Поэтому в качестве альтернативы термину "бизнес-менеджер," переведенному с русского языка, можно рекомендовать слово "мунший" в качестве корня и синонима, а также слово "муншаот," которое использовалось в языке наших предков в прошлом

При анализе работы, проведенной органами внутренних дел в сфере профилактики правонарушений в 2022 году, было выявлено, что в целях предупреждения беспризорности среди несовершеннолетних в общественных местах остались без присмотра 100 065 детей. Из них 28 014 детей были помещены в центры социально-правовой помощи, 207 детей, оставшихся без попечения родителей, были назначены опекунами и попечителями. На основе принципа "Безопасный учебный заведение" инспекторами-психологами проведено 135 374 профилактических сессий с 89 098 детьми с трудным воспитанием, проведено 133 208 посещений их домов, приняты административные меры в отношении 77 752 родителей, невнимательных к воспитанию своего ребенка. Кроме того, при рассмотрении дел об административных правонарушениях органами внутренних дел они рассматриваются на основании статьи 272 УК РУз, которая обеспечивает равенство граждан перед законом и органа (должностного лица), рассматривающего дело, независимо от пола, социального происхождения, личного и общественного положения, расы, национальности, языка, религии или убеждений.

В частности, в 2023 году в соответствии с принципом равенства граждан были завершены дела об административных правонарушениях в отношении 14 475 лиц из 14 334 дел в Андижанской области, 13 128 лиц из 9 457 дел в Бухарской области, 7 760 лиц из 6 527 дел в Джизакской области, 18 459 лиц из 12 850 дел в Кашкадарьинской области, 7 167 лиц из 6 520 дел в Республике Каракалпакстан, 16 825 лиц из 13 217 дел в Наманганской области, 18 393 лиц из 13 791 дел в Самаркандской области, 9 031 лиц из 7 214 дел в Сырдарьинской области, 13 809 лиц из 9 996 дел в Сурхандарьинской области, 27 029 лиц из 18 772 дел в Ташкентской области, 24 720 лиц из 21 771 дел в городе Ташкенте, 22 593 лиц из 17 035 дел в Ферганской области и 10 922 лиц из 9 185 дел в городе Хорезме.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что сегодня, как и в любой развитой или развивающейся стране, важный путь развития нашей республики основан на принципах построения государства с прочной правовой основой, воплощающего высший уровень гражданского общества, основанного на твердом законодательстве. При совершении административного правонарушения правонарушителем, проживающим в другом районе административной территории, отнесенной к профилактическому инспектору, возникают трудности, связанные с задержанием этого лица и доставлением его в суд. В частности, для задержания правонарушителей в махаллинских правоохранительных центрах не выделены специальные помещения и технические средства. Для решения этих вопросов целесообразно создать в органах внутренних дел махаллей специальные места содержания под стражей и оснастить их необходимыми техническими средствами.

References:

1. Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности. Электронный источник: <https://lex.uz/docs/97664>
2. Закон Республики Узбекистан от 11 июля 2023 года No ЗРУ-854 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием законодательства в сферах экологии и охраны общественного порядка." Электронный ресурс: <https://lex.uz/docs/6530788?ONDATE=13.10.2023%2000#6530981>
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 8 июля 2021 года "О дополнительных мерах по внедрению электронной системы производства по делам об административных правонарушениях." Электронный ресурс: <https://lex.uz/ru/docs/5500086>
4. Рахмонов Р., Акбаров Ж. Особенности информационно-аналитической работы и планирования в деятельности инспекторов по профилактике //Наука и технология в современном мире. - 2022. - Т. 1. - No. 7. - С. 341-344

